

**ARABLARGA QARSHI XALQ QO‘ZG‘ALONLARI
НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ АРАБОВ
POPULAR MOVEMENTS AGAINST THE ARABS**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Usmonova Muqaddam

Egamberdiyeva Ruhshona

Andijon davlat Pedagogika institute Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi 1-bosqich 104-guruh talabalari

Annotatsiya: O‘sha vaqtda xalifalik tomonidan Samarqandni boshqarish uchun qo‘yilgan Savra ibn Xurr bu jangda g‘alaba qozonishga ko‘zi yetmasdan, Xuroson noibi Junayd ibn Abdurahmonga murojaat qilib, turklarga qarshi jangda undan harbiy ko‘mak so‘raydi. Junayd ibn Abdurahmonning ko‘plab maslahatchilari Amudaryoning narigi tarafiga o‘tish uchun kamida 50 ming kishilik qo‘shin bo‘lishi kerakligini va bu taklifga rozi bo‘lmaslikni maslahat beradilar.

Kalit so‘zlar: Arab xalifaligi, fath, otliq, sahoba.

Аннотация: Савр ибн Хурр, поставленный в то время халифатом во главе Самарканда, прежде чем он смог выиграть эту битву, обратился к Джунейду ибн Абдурахману, наместнику Хорасана, и попросил его о военной помощи в битве против турок. Многие советники Джунайда ибн Абдурахмана не советуют соглашаться на переправу через Амударью армии численностью не менее 50 000 человек.

Ключевые слова: Арабский халифат, завоевание, конница, сподвижники.

Annotation: Sawra ibn Khurr, who was put in charge of Samarkand by the caliphate at that time, before he could win this battle, turned to Junayd ibn Abdurahman, the viceroy of Khurasan, and asked him for military help in the battle against the Turks. Many advisers of Junayd ibn Abdurahman advise against agreeing to an army of at least 50, 000 people to cross the Amudarya.

Key words: Arab caliphate, conquest, cavalry, companions.

Kirish. Arab xalifaligi (632 – 1258) – Arabiston yarim oroli, Yaqin va O‘rta Sharq, Shimoliy Afrika, Ispaniya, Markaziy Osiyo va Kavkazortini o‘z ichiga olgan saltanat.

VII – VIII asrlarda tashkil topgan. Arab Xalifaligi asoschisi payg‘ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin safdoshi xalifa Abu Bakr Siddiqdir. Arablar yuqorida zikr etilgan mamlakatlarni 630-715 yillar orasida bosib olganlar. Bu mamlakatlar asosan “Xulafoi Roshidin” (“To‘g‘ri yo‘ldan boruvchi xalifalar”) va umaviylar zamonida fath etildi. Xalifa Umar ibn Xattob davrida (634-644-yillar) kuchli markazlashgan davlat va jangovar armiya tashkil topadi. Ko‘p sonli arab qo‘shinlari o‘z zarbalarini Vizantiya va Eronga qarshi yo‘naltiradilar. Bir necha o‘n yilliklar mobaynida arablar Suriya, Iroq, Eron, Misr va butun Shimoliy Afrikani istilo qiladilar. Arablar Vizantiyaga kuchli zarba beradilar. Jangari arablar g‘arbga va sharqqa tomon tobora ichkarilab boradilar. Arablar armiyasining asosiy zarbdor kuchini otliq qo‘shinlar tashkil qilardi. VII asr va VIII asrning birinchi yarmi mobaynida ulkan davlat – Arab xalifaligi tashkil topadi. Damashq shahri uning poytaxtiga aylanadi. Lekin Abbosiylar bu ulkan hududni butun saqlab qololmadilar. Ichki ixtiloflar ta’siri ostida Arab xalifaligi VIII asrning oxirlaridan boshlab maydamayda qismlarga parchalanib keta boshladi: 788-yilda Mag‘ribning g‘arbiy qismida (hozirgi Marokash) idrisiylar (788 – 985), uning sharqiy qismida (hozirgi Tunis) ag‘labiylar sulolasi (800 – 909) hukmronligi o‘rnatildi. Xuroson va Movarounnahrda esa IX asrning 20-yillaridan boshlab mahalliy sulolalar: tohiriylar (821 – 873), safforiylar (873 – 900) va somoniylar (865 – 999) bosh ko‘tarib chiqdilar. Ular Arab xalifaligiga nomigagina tobe bo‘lib, aslida mustaqil hukmdor edilar. Arab xalifalariga 945-yilda boshlab shialikka e‘tiqod qiluvchi Eron buvayhiylari hukm o‘tkaza boshladilar. Buvayhiylar Bag‘dod va butun Iroq hududlarini nazoratga olib, xalifani nomiga hukmdor qilib qoldirdilar. 1055-yilda saljuqiy turklar sultoni To‘g‘rulbek buvayhiylarga zarba berib, Bag‘dodni egallaydi. Saljuqiylar abbosiy xalifalarni avvalgi mavqesiga qaytaradilar, lekin amalda ular turklarga tobe etiladi. XII asr boshlarida Saljuqiylarning zaiflashuvi abbosiy xalifalarni nisbatan erkin hukmdorga aylantiradi. Xorazmshoh Takash (1172-1200) ning 1194-yilda Iroqdagi saljuqiylarga bergan zarbasi abbosiylarni saljuqiylardan tamomila mustaqil qiladi. Xalifa an-Nosir davrida Takashning vorisi Muhammad Xorazmshoh bilan ziddiyatlar vujudga keladi, ammo Xorazmshohning 1217-yilgi Bag‘dod yurishi muvaffaqiyatsiz tugaydi, xalifalik mustaqilligini asrab qoladi. Arab xalifaligi 1258-yilda mo‘g‘ullar tarafidan tugatildi.^{(45), (46)}

⁴⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Arab_xalifaligi

⁴⁶ [O‘zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

Muhammad payg‘ambar vafotidan keyin uning yaqin safdoshi Abu Bakr (632-634) xalifalikka (“o‘rinbosar”) saylanadi. Uning boshqaruvi paytida Arabiston yarim oroli aholisi islomni to‘liq qabul qildi. Keyingi xalifa Umar (634-644) islom dunyosida o‘zining sahiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat’iyligi bilan shuhrat qozongan. Uning davrida arablar Falastin, Suriya, Misr va Liviyani, Eronning katta qismini istilo qilgan. Manbalarda yozilishicha, xalifa Umar 637-yili Quddusga tuyada yetib keladi. Tuya ustidagi xurjimning bir tomonida arpa uni, ikkinchi tomonida -quritilgan xurmo va ko‘zachada suv solingan edi. Quddusga yaqinlashgan Umarni qarshilash uchun, shahar hokimlari, ulardan biri arab Xuaydod, ikkinchisi yepiskop Safroniylar chiqishadi. Sulh luzilib, qasamyod qilinadi. Xalifa hokimlar so‘ragan va ularning odatlari hamda qonunlariga asoslangan yorliqni topshiradi. Ma‘lumki, 135-yili rimliklar yahudiylarni Quddusdan haydagan. Xalifa Umar keyinchalik, yahudiylarni shaharga qaytishiga ruxsat beradi.

Muhammad payg‘ambar vafotidan keyin uning yaqin safdoshi Abu Bakr (632-634) xalifalikka (“o‘rinbosar”) saylanadi. Uning boshqaruvi paytida Arabiston yarim oroli aholisi islomni to‘liq qabul qildi. Keyingi xalifa Umar (634-644) islom dunyosida o‘zining sahiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat’iyligi bilan shuhrat qozongan. Uning davrida arablar Falastin, Suriya, Misr va Liviyani, Eronning katta qismini istilo qilgan. Manbalarda yozilishicha, xalifa Umar 637-yili Quddusga tuyada yetib keladi. Tuya ustidagi xurjimning bir tomonida arpa uni, ikkinchi tomonida -quritilgan xurmo va ko‘zachada suv solingan edi. Quddusga yaqinlashgan Umarni qarshilash uchun, shahar hokimlari, ulardan biri arab Xuaydod, ikkinchisi yepiskop Safroniylar chiqishadi. Sulh luzilib, qasamyod qilinadi. Xalifa hokimlar so‘ragan va ularning odatlari hamda qonunlariga asoslangan yorliqni topshiradi. Ma‘lumki, 135-yili rimliklar yahudiylarni Quddusdan haydagan. Xalifa Umar keyinchalik, yahudiylarni shaharga qaytishiga ruxsat beradi.⁴⁷

Xalifalik — VII–VIII asrlarda arab istilolari natijasida Arabiston yarim oroli, Yaqin va O‘rta Sharq, Shimoliy Afrika, Ispaniya, Markaziy Osiyo va Kavkazortini o‘z ichiga olgan davlat (qarang Arab xalifaligi). Ibn Xaldunning yozishicha, “johiliya arablari” faqat diniy sifatdagi (payg‘ambarlik, valiylik, kohinlik va hokazo) hokimiyatni tan olganlar. Shuning uchun ham hijratdan so‘ng (622-yil) Madinada barpo bo‘lgan va 630–632-yillarda butun Arabiston yarim orolini o‘z ichiga olgan tuzum islom diniga asoslangan, teokratik davlat shaklini olgan. Bu davlatning boshlig‘i — Rasululloh — Allohning elchisi, ammo u abadiy emasligi

⁴⁷ <https://azkurs.org/arab-halifaligi-va-arab-xalifaligining-vujudg.html>

paygʻambarning oʻzi tomonidan qayta-qayta taʼkidlab kelingan. Bu davlatni kelajakda boshqaradiganlar siyosiy usullardan foydalanishlari muqarrar edi, zero Muhammad — paygʻambarlarning oxirgisi (xotam ul-anbiyo). Birinchi boʻlib bu haqiqat Paygʻambar tomonidan anglandi. “Xalifalik mendan keyin ummatlarim ichida oʻttiz yil, soʻngra amirlik (podsholik) dir”, degan mazmundagi hadis aynan shu fikrni isbotlaydi. Darhaqiqat, Allohning nomidan (vahiy orqali) ummatini boshqargan Muhammad paygʻambar vafotidan soʻngra rahbarlikka ilohiy rahnamolik sifatiga ega boʻlmagan va bunga daʼvo ham qilmagan xalifalar kelgan. Sahobalar bundan keyin dunyoviy ishlarni oddiy inson hukmdor — amir boshqarishini tushunganlar. Makkalik va madinalik sahobalar — muhojirlar va ansorlar oʻrtasidagi bahs faqatgina ularning qaysi biri ana shu lavozimga saylanishi haqida borar edi. Abu Bakr Siddiqning Xalifatu Rasululloh — Alloh elchisining oʻrinbosari boʻlib saylanishi shundan dalolatdir. Aynan shu davrda hokimiyat vazifalarining (sud, moliya va hokazo) boʻlinishi va ularning, asosan, muhojirlar oʻrtasida taqsimlanishi yuz bergan. Bu jarayon, yaʼni davlat boshqaruv tizimi diniylik qiyofasini yoʻqotib, dunyoviy tus olishi 4 xalifa — Abu Bakr Siddiq (632-634), Umar ibn Xattob (634-644), Usmon ibn Affon (644-656) va Ali ibn Abu Tolib (656-661) davrida uzil-kesil amalga oshgan. Ular “al-Xulafo ar-Roshidun” (toʻgʻri yoʻldan boruvchi xalifalar) degan nom oldilar.

Ali ibn Abu Tolib vafotidan soʻng davlatni boshqargan umaviy xalifalar (661-750) arab tarixiy adabiyotida “diniy tarbiyadan umuman yiroq” shaxslar sifatida tavsiflanadilar. Xalifalar rasman diniy va dunyoviy yagonalikni mujassam etgan boʻlsalarda, lekin amalda jamiyatning diniy hayotiga taʼsir koʻrsatmasdilar. Diniy arboblardan (muhaddislar, qorilar, mufasssirlar, faqihlar) qatlami vujudga kelganki, endi diniy masalalar boʻyicha jamoatchilik fikrini xalifalar emas, balki aynan oʻsha arboblardan shakllantiradigan boʻlganlar.

750-yilda Abbosiylar xalifaligiga boshlangan. Umaviylardan farqli oʻlaroq Abbosiylar oʻz ismlariga Alloh soʻzini qoʻshib martabali laqablar oldilar, shu yoʻl bilan oʻz hokimiyatlariga teokratik tus berishga uringanlar. Lekin amalda ularning koʻpchiligi qoʻgʻirchoqqa aylanib qolib, boshqa qavmlar boshliqlari (masalan: Mahmud Gʻaznaviy), saljuqlar sultoni Toʻgʻrulbek, buyayhiylar amiri Ahmad kabilarga muboyaʼa (guvohnoma) berdilar va ularning hokimliklarini qonuniylashtirdilar. 9-asrdan eʼtiboran Abbosiylar xalifaligi parchalana boshlagan. Ispaniyada Kordova, Shimoliy Afrikada Fotimiylar xalifaligining vujudga kelishi xalifalik yakkayu yagona boʻlishi kerak degan tushunchaga yana bir bor zarba bergan.

XII asrda Turk sulolalari zaiflashib, Bag‘dod xalifaligi qisqa muddatga o‘z qudratini qayta tiklagan edi hamki, mo‘g‘ullarning qaqshatqich zarbasiga uchradi va 1258-yil Huloku oxirgi Bagdod xalifasi al-Musta‘simni qatl qilgan.

Shunday qilib, Abbosiylar xalifaligi mo‘g‘ullar tomonidan yo‘q qilindi. Ammo 1261-yil Misr mamluklarining sultoni Zohir Baybars dastlab oxirgi Bag‘dod xalifasining amakisi al-Mustansir, so‘ng yana bir vakil al-Hakim birinchini Qohiraga keltirib, abbosiylar sulolasini davom ettirdi. Yuqorida zikr etilgan ikkala shaxsning ham haqiqatan abbosiylarga mansub ekanini o‘z vaqgida akademik V.V. Bartold qattiq shubha ostiga olgan edi. Qanday bo‘lganda ham Qohiradagi Abbosiylar xalifaligi 1517-yil usmonli turklar tomonidan Misr bosib olingunga qadar davom etdi.

Oxirgi xalifa al-Mutavakkil III ni usmonli turk sultoni Salim I Istanbulga ko‘chirgan va uning avlodlari Turkiyada Mustafo Kamol Otaturk tomonidan dastlab sultonlik (1922-yil), so‘ng xalifalik (1924-yil) bekor qilinguniga qadar yashaganlar.⁴⁸

Xulosa. Amerikalik olim Yahyo Xolid Blinkenship ham bu jang xalifalik uchun juda qimmatga tushganligini va Amudaryoning narigi tarafidagi boshqa hududlarda ham xalifalikka qarshi harakatlar avj olib ketganligini bayon qilgan. Xuroson noibiga esa mintaqadagi vaziyatni o‘z nazoratida saqlab qolish uchun xalifalik markazidan qo‘shimcha harbiy qismlar yuborilgan. Aynan Taxtiqoracha jangi mintaqaning keyingi tarixida muhim rol o‘ynagan. Umumiy yo‘qotishlarni hisobga oladigan bo‘lsak, Arab xalifaligi uchun bu jangdagi g‘alaba - mag‘lubiyatga teng bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalifalik>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Arab_xalifaligi
3. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. <https://azkurs.org/arab-halifaligi-va-arab-xalifaligining-vujudg.html>
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World war ii. american journal of social and humanitarian research.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o‘rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg‘unligi.
7. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

⁴⁸ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalifalik>

8. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
9. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
10. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
11. Hamidova, R. F. (2023). Modern forms of conducting the pedagogical council. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). Uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.